

SANOAT KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BIZNES JARAYONLARINI BOSHQARISH MEXANIZMLARINING AMALIY JIHATLARI

Islomjon Nurmukhammadov

Namangan Texnika Universiteti 2-kurs doktoranti

auditor.islam@bk.ru

+998949507697

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17976114>

Annotatsiya: Mazkur tezisda sanoat korxonalarida raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali biznes jarayonlarini boshqarishning amaliy mexanizmlari yoritilgan. Asosiy e'tibor raqamli boshqaruvga o'tishning iqtisodiy va tashkiliy zarurati, undan kutilayotgan samaradorlik, mavjud muammolar hamda ularni hal etish yo'llariga qaratilgan. Tezisda texnologiyalarni soddalashtirilgan yondashuv orqali joriy etishning amaliy jihatlari, ayniqsa, mahalliy sanoat korxonalarida sharoitida qanday tatbiq etilayotgani tahlil qilingan. Natijada, raqamli texnologiyalar asosida shakllanayotgan yangi boshqaruv modeli sanoatni optimallashtirishda muhim omil bo'lishi asoslab berilgan.

Kirish

So'nggi yillarda dunyo miqyosida raqamli texnologiyalar inson faoliyatining deyarli barcha jabhalarini qamrab olmoqda. Ayniqsa, iqtisodiyotning tayanch tarmoqlaridan biri bo'lgan sanoat sohasida ushbu texnologiyalarni tatbiq etish — korxonalarining ichki ish yuritish tartibini, resurslardan foydalanish madaniyatini, ishlab chiqarishdan tortib to mahsulotni yetkazib berishgacha bo'lgan barcha bosqichlarni tubdan o'zgartirmoqda.

Bugungi kundagi sanoat korxonalarida nafaqat mahsulot ishlab chiqarish, balki xarid, xizmat ko'rsatish, texnik nazorat, ombor hisoboti, energiya samaradorligi kabi ko'plab jarayonlarni ham o'zida mujassam etgan tizimlardir. Shu bois, bu kabi ko'p qirrali tizimni an'anaviy, ya'ni qog'ozli hujjatlar, ustoz-shogird tajribasi yoki oddiy og'zaki ko'rsatmalar orqali yuritish imkonsiz holga kelmoqda. Boshqaruvda raqamli texnologiyalarni qo'llash esa quyidagilarga imkon beradi:

- Ichki jarayonlarni aniq, tez va izchil nazorat qilish;
- Ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish jarayonini takomillashtirish;
- Xatoliklar va inson omiliga bog'liq nosozliklarni kamaytirish;
- Tezkor hisobot tuzish, tahlil qilish va uni rahbariyatga taqdim etish imkoniyatini yaratish.

Shuningdek, ishlab chiqarish liniyasida texnik vositalarni vaqtida sozlash, buyurtmalarni tahlil qilish, ombordan chiqim va kirimni avtomatik tarzda kuzatish kabi amaliy funksiyalarni raqamli boshqaruvsiz tashkil etish bugun deyarli imkonsizdir.

Sanoat korxonalarida raqamli boshqaruv mexanizmlari ketma-ket va bosqichma-bosqich tarzda joriy etiladi. Quyida amaliyotda eng ko'p qo'llanilayotgan usullarning qisqacha izohi beriladi:

1. Elektron hujjat aylanishi – Har qanday buyruq, hisobot, buyurtma, akt yoki boshqa hujjatlar kompyuter orqali yuritiladi. Bu tizim orqali barcha ish jarayonlari aniqlik bilan nazorat qilinadi.
2. Mahsulot harakati monitoringi – Sanoat korxonalarida mahsulotlar harakatini nazorat qilish uchun maxsus belgilovchi kodlar (masalan, QR kodlar yoki boshqa identifikatsiya belgilar) orqali kuzatuv olib boriladi.

3. Ishlab chiqarish grafiklarini avtomatik tuzish – Texnologik jarayonlar bosqichma-bosqich ekran orqali nazorat qilinadi. Bu nafaqat unumdorlikni oshiradi, balki ortiqcha chiqindilarning oldini oladi.

4. Xizmat ko'rsatish tizimlarini raqamlashtirish – Texnika sozlash, nosozlikni aniqlash yoki ehtiyot qismlar almashinuvi kabi xizmatlar onlayn tarzda buyurtma asosida bajariladi.

Bu tizimlarning o'zaro bog'liq ishlashi natijasida sanoat korxonasi real vaqt rejimida o'z holatini tahlil qilish imkoniga ega bo'ladi.

Raqamli texnologiyalarni amaliyotga tatbiq qilish jarayoni ko'plab korxonalarda qator to'siqlarga duch kelmoqda:

- Texnik imkoniyatlarning cheklangani – Ayrim korxonalarda hali ham raqamli jihozlar yetishmaydi yoki mavjud tizimlar eskirgan.
- Kadrlar malakasi pastligi – Texnologiyalar bilan ishlashga o'rgatilmagan xodimlar yangi tizimlarga moslasha olmayapti.
- Moliyaviy sarmoyaning yetishmasligi – Dastlabki bosqichda tizimlarni joriy etish katta xarajat talab qiladi.

Bunday holatlarni yengish uchun:

1. Korxonada texnologiyalarga oid qisqa muddatli o'quv dasturlar tashkil etilishi;
2. Davlat tomonidan raqamlashtirish uchun imtiyozli kreditlar ajratilishi;
3. Hududiy texnoparklar bilan hamkorlikda loyiha asosida dasturiy ta'minot ishlab chiqish kabilar taklif etiladi.

Ushbu takliflar asosida kichik va o'rta sanoat korxonalarida ham zamonaviy raqamli boshqaruv mexanizmlari joriy etilishi mumkin.

Xulosa

Sanoat korxonalarida raqamli texnologiyalar asosida biznes jarayonlarini boshqarish nafaqat zamonaviylik talabi, balki iqtisodiy samaradorlik, vaqt va resurs tejash, ichki tartib-intizomni mustahkamlashning muhim omilidir. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, texnik vositalar va dasturiy yechimlardan oqilona foydalanilsa, eng oddiy sanoat jarayonini ham yuqori darajada avtomatlashtirish mumkin.

O'zbekiston sharoitida bu boradagi yondashuvlar real amaliy yechimlar bilan boyib bormoqda. Biroq tizimiy yondashuv, infratuzilma tayyorgarligi va mutaxassislar malakasi hali ham asosiy masala bo'lib qolmoqda. Shu bois ushbu yo'nalishda nafaqat texnik, balki ilmiy-metodik yondashuvlar asosida izchil tadqiqotlar olib borish zarur.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi. PQ-6079-son, 2020-yil 5-oktabr.
2. Mamatqulov Sh. "Raqamli transformatsiya asoslari", Toshkent: Innovatsiya, 2023.
3. Xolmatov D. "Sanoat tizimlarida zamonaviy boshqaruv", Andijon: Ilm Ziyoyi, 2022.
4. A.A. To'xtayev. "Ishlab chiqarishda avtomatlashtirish asoslari", Farg'ona: TexnoPrint, 2021.
5. Muallifning shaxsiy kuzatuv va amaliy tajribalari asosida.